

JAHON MAMLAKATLARI VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ OVQAT XAVFSIZLIGI SIYOSATI

Sadullayev Jasur Mansur o‘g‘li

Assistent, Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177370>

Annatsiya. Oziq-ovqat xavfsizligi-tez o‘shib borayotgan aholining ovqatlanish va farovon hayotiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, sog‘lom ovqatlanishni taminlash bu orqali o‘rtacha umr ko‘rish yoshini sezilarli o‘zgartirish uchun juda muhim. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo‘yicha yondashuvni mutlaqo o‘zgartirish vaqti kelganini ta’kidlayapti. Zero, ideal holatda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to‘liq ta‘minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir. Boz ustiga, bunday holatda inson manfaatlari yo‘lida ham qishloq xo‘jaligi rivojlanadi, ham atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ijrosi ta‘minlanadi. Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligining bugungi kundagi ahamiyati, bu borada Respublikamizda olib borilayotgan islohatlar va ularning istiqbollari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: FAO, global iqtisodiy o‘zgarishlar, urbanizasiya, oziq-ovqat xavfsizligi masalalari, xalqaro tajribalar, oziq-ovqat savdosi, savdo siyosati, “yashil inqilob”, liberallashtirish, import-export, boj to‘lovlari.

Butunjahon oziq-ovqat muammosi, ochlikka qarshi kurash va ular bilan bog‘liq bo‘lgan turli kasalliklar milliy davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ajralmas qismidir. Oziq-ovqat xavfsizligi insoniyat rivojlanishining muhim bo‘g‘ini sifatida BMT Mingyillik Sammiti doirasida 2000 yilda ko‘rilgan bo‘lib, ming yillik deklarasiyasi va BMTning Mingyillik rivojlanish maqsadlarida qayd etilgan.

Ochlik va to‘yib ovqat yemaslikning an‘anaviy muammolari daromadlar keskin tabaqalanishi sohasida: ijtimoiy planda-sinflar va jamiyatdagi tabaqalar o‘rtasida, tizimli-geografik rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida keskin tus olmoqda. Shu bilan bir qatorda hozirgi zamon yuqori texnologiyali va global taraqqiyot ovqatlanish muammosiga yangi jihatlarni qo‘shdi. Jumladan, rivojlangan mamlakatlar bo‘ylab «to‘kin-sochinlik paradoksi» harakatda bo‘lib, faol tarqatib kelinayotgan «tezkor ovqatlanish» transmilliy texnologiyalari (masalan, “Makdonalds”, “Kentukki chikens”, “Pissa xot”), bilan bir qatorda norasional ovqatlanishning kasalliklari, ortiqcha vazn va semirish, sog‘liqning yo‘qolishi va birgalikda kechuvchi bir qancha kasalliklarning tarqalishi bilan birgalikda kechmoqda.

FAO tomonidan tashkil etilgan oziq-ovqat xavfsizligiga bag‘ishlangan birinchi konferensiya 1974 yilda o‘tkazilgan bo‘lsa, unda jahon oziq-ovqat muammosini yaqin 10 yil ichida hal qilishga qaror qilingan edi. Lekin keyingi chorak asrda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo‘lsada, bu muammo haligacha hal qilingan yo‘q. Agar 20-asrning 70-yillarida jahon aholisining uchdan bir qismi to‘yib ovqatlanmagan bo‘lsa, bugungi kunda bu ko‘ratkich 20%ni tashkil qiladi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining jahon savdosi hajmi uch baravar oshdi, shu bilan bir qatorda jahon qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘sish sur‘atlari

Jahon hamjamiyati oldida muammolar paydo bo‘lib, ularning asosiylari quyidagilardir:

- aholi o‘sish sur‘atlarining yuqoriligi
- bir qator mamlakatlarda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi sur‘atlarining pasayishi;
- rivojlangan mamlakatlar yordamining qisqarishi;

- ocharchilikning avj olishi;
- tabiiy resurslarning ozayishi;

Jahon bozorlarida uzoq muddat qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga past narxning saqlanib turishi 3%dan keyingi o‘n yillikda 1,6% ga tushdi. Bunda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish hajmi jahonning 90 ta mamlakati, shu jumladan 44 ta Afrika mamlakatlarida pasaydi. Bu jahonda aholi soni yiliga 90-100 mln.kishiga oshib borayotgan va 795 mln.dan ortiq to‘yib ovqatlanmayotgan sharoitda yuz berayapti.

Jahonda va alohida mamlakatlarda oziq-ovqat xavfsizligi holati turlicha bo‘lib, jumladan, Shimoliy Amerika aholisining bir sutkalik ehtiyojlari 2400 kkal ni tashkil qilganda, afrikalik aholiiki 2150 kkal ni tashkil qilgan.

Aholi sonining o‘shishi. Taxminlarga ko‘ra aholi soni 2050 yilda 9,8 mlrd. kishini tashkil qiladi. Guruch iste‘mol qiluvchi mamlakatlarda aholi soni 4,5 mlrd.ni, don iste‘mol qiluvchi mamlakatlarda- 1,5 mlrd. kishini, tuganakli o‘simliklar, jo‘xori va chorvachilik mahsuloti iste‘mol qiluvchilar soni 1,2-1,3 mlrd. kishini tashkil qilishi kutilmoqda.

Aholi umumiy sonida yoshlarning tarkibi 2050 yillarda Afrika mamlakatlarida bir sutkalik energiya miqdorini 7 %ga oshishiga va rivojlangan mamlakatlarda 1 %ga kamayishiga olib keladi.

Tug‘ilish darajasining pasayishi oziq-ovqat iste‘molini rivojlanayotgan mamlakatlar uchun 1 % ga, G‘arbiy Osiyo mamlakatlari uchun 2 % ga pasaytiradi.

Urbanizasiya ovqatlanishga ehtiyojning kamayishiga olib keladi, chunki qishloq aholisiga nisbatan shahar aholisining jismoniy faolligi birmuncha past. Natijada urbanizasiya darajasining oshishi Osiyo mamlakatlarida oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyojni 4 %ga, Afrika mamlakatlarida 3 %ga kamaytiradi. Lekin ayrim mutaxassislar turmush tarzining boshqa mamlakatlarda iste‘mol darajasi va vositalarining o‘zgarishiga olib kelishini uqtirishayapti. FAO baholashicha, keyingi 30 yilda go‘sht mahsulotlari iste‘moli Osiyo va Lotin amerikasi mamlakatlarida uch baravarga oshadi.

Ko‘rsatilgan o‘shish sur‘atlariga erishish uchun o‘simlik asosidagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishini diversifikasiyalash va hosildorlar navlar maydonini oshirish bo‘yicha ishlarni kuchaytrish kerak. Bunda rivojlanayotgan mamlakatlar ekologik ahvolini hisobga olgan holda rivojlangan mamlakatlarning darajasiga yaqinlashgan o‘rtacha hosilga erishishga harakat qilishi kerak.

Donli, ildizmevali va boshqa o‘simliklar hosildorligini oshirishga qaratilgan agronomik va genetik tadqiqotlarni davom ettirish taklif etilayapti. Qishloq xo‘jaligi sohasidagi texnologik taraqqiyot inson kapitali sifatini oshirish, sog‘liqni saqlashni yaxshilash, savodsizlikka qarshi kurashish bilan birga borishi kerak.

Xitoy va Sharqiy Osiyoning qator mamlakatlarida aholi daromadlari oshishi

kuzatilib, har yili go‘sht iste‘molining oshishi 5 %ni tashkil qilmoqda. Xitoy hukumati yuqori oqsilli o‘simlik, masalan soya mahsulotlarini iste‘molini rag‘batlantirishga harakat qilmoqda, lekin davlat nazorati bekor qilingani tufayli uning natijasi samarasiz bo‘lmoqda. Farovonlikdan kasalliklar to‘yib ovqat yemaslik kasalliklaridan ustun kelmoqda, masalan, yurak-tomir kasalliklari soni oshib, hayvon yog‘ini ko‘p iste‘mol qilishdan yuzaga kelmoqda. Ayrim prognozlarga ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda go‘sht ishlab chiqarish 2020 yilda rivojlangan mamlakatlarga nisbatan 4 baravar tezlashadi va 2020 yilda ular go‘shtning 60 %ini, sutning 52 %ini ishlab chiqaradi. Xitoy yirik go‘sht ishlab chiqaruvchi, Hindiston sut yetishtiruvchi mamlakatga aylanadi.

Dunyoning ko‘p mamlakatlarida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish qishloq xo‘jaligi va savdo tarmog‘ida strategiya va dasturlarning tatbiqiga bog‘liq. Ularni to‘rtta guruhga bo‘lish mumkin:

1. Ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash siyosati;
2. Savdo siyosati;
3. Iste‘molni qo‘llab-quvvatlash strategiyalari;
4. Ozuqa moddalar ta‘minoti dasturlari.

Bunday dasturlar bir birini cheklamagan va ko‘p mamlakatlarda bir vaqtda amalga oshirilganini ta‘kidlash lozim. Ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash siyosati yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida “Yashil inqilob” nomi bilan tanilgan ekinlar hosildorligi birdan yuksalishi jarayoni sharofati bilan oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi ancha oshdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sadullayev J.M. STORAGE OF FRUITS TECHNOLOGY // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. 11(116).
[URL:https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16311c](https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16311c)
2. Q.O.Dodayev, B.B. Xoldorov J.M.Sadullayev EXPORTBOP MEVALARINING TARKIBINI ANIQLASH // International Scientific and Practical Conference
3. Q.Dodayev, B. Xoldorov, Sh.Issaqov, J.Sadullayev STORAGE OF EXPORTBOP FRUITS AND DETERMINATION OF THEIR COMPOSITION // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Dodayev Q.O. [и др.]. 2023. 9(114). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15994>
4. Sh.Issaqov, J.Sadullayev Мулдабекова Б., Шингисов А., ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. № 10 (127) 2024